

DEZVOLTARE DURABILĂ

doctorandă, gr. did. sup., Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

Elaborarea standardelor ocupationale în domeniul agroalimentar – provocări și rezultate relevante pentru sistemul educațional

Ina **GRIZA**

Rezumat: Acest articol este dedicat procesului de elaborare a standardelor ocupationale identificate din necesitățile și așteptările pieței muncii în conformitate cu cadrul normativ. Pornind de la identificarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru în profilul ocupational, urmează deducerea competențelor profesionale în standardele ocupationale, descrise și transpuse în rezultate ale învățării în standardele de calificare. Se actualizează programele de formare profesională, iar oferta educațională asigură pregătirea viitorilor specialiști calificați conform rigorilor angajatorilor; pentru inserția eficientă a acestora în piața muncii.

Cuvinte-cheie: standard ocupational, standard de calificare, învățământ profesional tehnic, competențe profesionale.

Abstract: The article concerns the development of occupational standards as identified by the needs and expectations of the labor market, according to the regulatory framework. The starting point is the identification of attributions and work tasks in the occupational profile, followed by the deduction of professional competences in occupational standards, which are described and transposed in the learning outcomes of qualification standards. The vocational training programs are updated and the educational offer ensures that future specialists are qualified according to the potential employers' criteria, ready for a successful insertion in the labor market.

Keywords: occupational standards, qualification standards, technical and vocational education, professional skills.

Schimbările de ordin social și economic din ultimii ani din Republica Moldova și apropierea de standardele europene impun revizuirea și regândirea sistemului de pregătire a specialiștilor în spiritul modernizării și revitalizării întregului proces de formare. Prioritățile de bază ale economiei, la momentul actual, prevăd restructurarea activităților economice, sporirea dezvoltării tehnologice, formarea unei viziuni reformatoare, orientată spre performanță în activitate.

În contextul dezvoltării în Republica Moldova a ramurilor de bază din domeniul agroalimentar, s-a identificat necesitatea stringentă de dezvoltare a unei forțe de muncă calificate. Dat fiind faptul că, în ultimii ani, s-au inițiat un șir de acțiuni de revitalizare a politicilor legate de sectorul agroalimentar, azi activitățile economice se restructurează și se formează o nouă viziune reformatoare, direcționată spre noi performanțe și necesități. Sectorul respectiv necesită, mai mult ca oricând, specialiști calificați și apti de a se încadra imediat în procesul de muncă, competenți și capabili de a face față provocărilor și a soluționa problemele parvenite în activitatea întreprinderilor de profil.

Din această perspectivă, este necesar de a adapta pregătirea muncitorilor calificați și a specialiștilor la cerințele angajatorilor, astfel asigurând inserția cu succes a absolvenților în piața muncii.

Piața muncii fiind în dezvoltare continuă, condiționează apariția de noi ocupații, schimbarea atribuțiilor ca-

racteristicile ocupațiilor existente, dar și dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților noi pentru mai multe ocupații. În acest context, a apărut necesitatea revizuirii cadrului normativ, fiind actualizate integral mai multe documente, printre care: *Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale*, *Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM)*, care vor constitui un suport esențial pentru elaborarea mai multor documente, pe baza cărora va fi edificat procesul de formare profesională (nomenclatoarele domeniilor de formare profesională, standardele ocupaționale, standardele de calificare, programele de formare profesională, curricula etc.).

ȘCOALA, ÎNCOTRO MERGEM?

Sistemul de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova conștientizează necesitatea pregătirii unor specialiști calificați, în conformitate cu cerințele pieței muncii. Formarea profesională este bazată pe dezvoltarea competențelor profesionale, pe instruire prin acțiune și activitate practică.

Scopul primordial al formării profesionale ține de existența unui potențial de cooperare și parteneriate durabile între furnizorii de programe și mediul economic, având în vedere apropierea și similitudinile dintre toți cei implicați.

Elementele-cheie în asigurarea calității pregătirii specialiștilor sunt: modernizarea și îmbunătățirea învățământului profesional tehnic; implementarea unor programe de formare profesională prin satisfacerea solicitărilor pieței muncii; asigurarea oportunităților de formare profesională și angajare eficientă pentru tineri; sporirea credibilității angajatorilor față de calificarea obținută; creșterea ratei de ocupare a forței de muncă.

Pregătirea forței de muncă calificate rămâne a fi una dintre sarcinile primordiale ale sistemului de învățământ. Așteptările și cerințele pieței muncii față de oferta educațională sunt exprimate în *standardul ocupațional* pentru o ocupație anume, în conformitate cu *Clasificatorul Ocupațiilor al Republicii Moldova* [4]. *Standardul ocupațional* ghidează procesul de pregătire profesională conform solicitărilor ocupației respective.

Standardul ocupațional reprezintă un document important și relevant pentru sector, elaborat în conformitate cu *Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale*, coordonat și aprobat de toți actorii implicați, conform procedurilor normative.

Standardul ocupațional este un document care descrie atribuțiile și sarcinile de lucru, competențele generice (transversale) și profesionale specifice unei ocupații dintr-un domeniu de activitate și reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora, în concordanță cu cerințele pieței muncii [2].

Profilul ocupațional, parte a standardului ocupațio-

nal, descrie o ocupație, incluzând atribuțiile funcționale și sarcinile de lucru, calitățile profesionale, utilajele, instrumentele și materialele necesare pentru a realiza cu succes activitățile profesionale specifice acestora.

Identificarea necesității de elaborare a standardelor ocupaționale pentru ocupații din domeniul agroalimentar derivă din tendințele de ultimă oră ale pieței muncii și din necesitatea stringentă de a dezvolta acest domeniu specific, dar, totodată, foarte important pentru sector.

Standardele ocupaționale sunt necesare pentru asigurarea calității formării profesionale, a resurselor umane și se elaborează în raport cu tendințele dezvoltării socioeconomice a statului pe termen mediu și lung, cu experiența și activitățile economiei naționale [2].

Sub sloganul „Susține educația agricolă!”, proiectul Uniunii Europene *Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova* (DevRAM), Partea I. *Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia*”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria), și-a propus să contribuie la sporirea capacității de afirmare a sectorului pe piața internă și cea externă, precum și la fortificarea capacității instituțiilor din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar și completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.

De curând, în cadrul acestui proiect a luat sfârșit munca la conceperea unor standarde ocupaționale noi pentru domeniul agroalimentar:

- ✓ **Nivel 3 ISCED/CNCRM:**
 - Operator la linie în industria alimentară;
 - Mașinist reglor;
- ✓ **Nivel 4 ISCED/CNCRM:**
 - Tehnician în industria alimentară;
 - Tehnician asigurarea calității;
 - Tehnician în panificație și patiserie;
 - Tehnician mecanic;
 - Felcer veterinar [4].

PROVOCAREA A FOST LANSATĂ!

Procesul de elaborare a standardelor ocupaționale a demarat cu o analiză, pentru a defini specificațiile ocupaționale curente, cât și cele de viitor, în vederea asigurării relevanței acestora. Analiza a avut ca reper câteva întrebări:

- ✓ Sunt ocupațiile abordate necesare sectorului agroalimentar?
- ✓ Sunt ele practicate?

- ✓ Viitorii specialiști au șanse de angajare conform calificării?
- ✓ Sunt relevante tendințele de viitor care vor asigura practicarea acestor ocupații?

Întreg parcursul de elaborare a standardelor ocupaționale este unul vast, expus într-o logică coerentă: *analiză ocupațională, elaborare și validare a profilului ocupațional, elaborare și validare a standardului ocupațional, coordonarea cu toți actorii implicați*, acțiuni care i-au revenit comitetelor sectoriale pentru formare profesională din domeniu, prin colaborare cu agenți economici relevanți, aceștia din urmă fiind responsabili de determinarea gradului de actualitate a ocupațiilor.

O misiune deosebit de importantă au avut-o comitetele sectoriale, care a constat în identificarea celor mai reprezentative întreprinderi și companii, ai căror angajați urmau să participe în grupuri de lucru pentru realizarea analizei ocupaționale, elaborarea profilului ocupațional și a standardului ocupațional. Antrenarea unui număr impunător de participanți, optim pentru a asigura o analiză amplă, a identifica exhaustiv toate atribuțiile și sarcinile de lucru, a fost unul din scopurile principale în întreg procesul de elaborare.

Analiza ocupațională a presupus definirea atât a specificațiilor ocupaționale curente, cât și a tendințelor de viitor, care asigură relevanța standardului ocupațional pentru necesitățile identificate.

Analiza domeniului agroalimentar, specific și vast prin varietatea sa ramurală, a fost una complexă și provocatoare din perspectiva cuprinderii întregului spectru al activității ramurilor dezvoltate pe plan național și al celor cu potențial sporit de dezvoltare.

O altă provocare a ținut de varietatea sarcinilor de lucru, diversitatea materiilor prime, a proceselor tehnologice și a produselor finite, care au făcut dificilă reflectarea tuturor aspectelor legate de meseriile și specialitățile care vor pregăti cadre pentru ocupațiile în cauză.

Analiza ocupațională a demonstrat că fiecare dintre ocupații, identificate în premieră pentru elaborare de standarde ocupaționale, este de o însemnătate mare pentru sector, datorită ponderii, rolului și valorii pe care o are în procesul de producere specific domeniului de activitate. Necesitatea acestora este determinată de actualitatea și importanța strategică, dar și de faptul că sunt prioritare în procesul de producere, grație sarcinilor de lucru și atribuțiilor funcționale.

Axându-se pe o nouă abordare, analiza ocupațională a presupus: o analiză a sectorului din punct de vedere geografic; observații directe în cadrul întreprinderilor; studierea fișelor de post (atât din cadrul întreprinderilor din Republica Moldova, cât și din România); interviuri individuale, interviuri de grup/ateliere de lucru, chestionare.

Studierea fișelor de post a asigurat analiza ocupațiilor din perspectiva detalierei activităților generale, contextului

muncii, cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor necesare unei ocupații anume: o analiză a furnizorilor care oferă programe de formare profesională, capacitatea educațională, cererea și oferta de instruire; o analiză a standardelor existente, inclusiv a celor utilizate în alte țări.

Totodată, analiza ocupațională a fost realizată prin colectarea și studierea informațiilor din diverse surse naționale și internaționale, precum ESCO 08, standardele de pregătire profesională și curriculumul din România, curricula la meserii și specialități oferite astăzi în cadrul formării profesionale inițiale, alte surse relevante pentru examinarea ocupațiilor menționate. De asemenea, au fost studiate și cerințele ocupațiilor descrise de Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă.

În elaborarea, validarea, coordonarea și aprobarea standardelor ocupaționale au fost implicați actori precum: reprezentanți ai celor mai relevante și moderne întreprinderi din domeniu, Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în Agricultură și Industrie Alimentară *AgroindVET*, Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în Comerț, Hoteluri și Restaurante din Moldova (CSFPCHR), autoritățile publice: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

De asemenea, au fost realizate activități comune cu Asociația Obștească *Educație pentru Dezvoltare* (AED), care a oferit suport pentru analiza ocupațională și elaborarea profilului ocupațional a ocupației *Tehnician în panificație și patiserie*.

Standardele ocupaționale au întrunit toate cerințele metodologice și procedurale de elaborare, asigurând formarea de competențe profesionale în conformitate cu atribuțiile și sarcinile de lucru specifice ocupației și pe deplin relevante rigorilor impuse de piața muncii.

ROLUL PRIMORDIAL AL STANDARDULUI OCUPAȚIONAL ȘI BENEFICIARII LUI DIRECTI

Standardul ocupațional este destinat asociațiilor de profil, întreprinderilor, instituțiilor de învățământ, beneficiarii direcți fiind persoane ce practică această ocupație sau cele care intenționează de a o obține.

La baza oricărui standard ocupațional stau necesitățile și cerințele pieței muncii. Responsabilitatea imperativă, în procesul de elaborare a standardelor ocupaționale, a revenit grupurilor de lucru, care au dezvoltat competențele profesionale, reieșind din sarcinile și atribuțiile de lucru ale profilului ocupațional al ocupației, au identificat acei indicatori de performanță, care reflectă în totalitatea evaluarea competenței profesionale. Pentru evitarea punctelor vulnerabile în procesul de elaborare, s-au luat în calcul și gestionat toate aspectele, ce ar influența calitatea și relevanța standardului ocupațional elaborat: identificarea exhaustivă a atribuțiilor și sarcinilor de lucru specifice ocupației; dezvoltarea competențelor

profesionale specifice conexe cu sarcinile de lucru; evaluarea competențelor profesionale specifice formate prin indicatori de performanță relevanți.

Partea sensibilă în elaborarea standardelor ocupaționale, pentru ocupațiile date, ține și de a asigura formarea de competențe profesionale actuale proceselor tehnologice de producere, pentru a evita realizarea unor activități repetitive, mecanice, care solicită și efort fizic constant, fără alternative de dezvoltare. Au fost situații, când la identificarea unor sarcini și atribuții de lucru s-au expus operații de lucru manual, mecanic, iar altele la un nivel de dezvoltare mai avansat, prin procese automatizate și dirijare computerizată.

Un alt aspect sensibil ține de faptul, că ocupațiile date se referă nemijlocit la domeniul agroalimentar, ceea ce necesită responsabilitate majoră în asigurarea menținerii securității și siguranței produselor, protecției consumatorilor, ceea ce vizează în mod prioritar viața și sănătatea acestora.

Standardele ocupaționale au întrunit toate cerințele metodologice și procedurale de elaborare, asigurând formarea de competențe profesionale în conformitate cu atribuțiile și sarcinile de lucru specifice ocupației și cu rigorile impuse de piața muncii.

Standardele ocupaționale vor servi drept bază la: ajustarea politicilor și a cadrului legal din domeniul de specialitate; elaborarea fișelor de post; angajarea personalului calificat; elaborarea programelor de formare profesională; desfășurarea examenelor de calificare; elaborarea standardelor de calificare.

Standardul ocupațional este pilonul de bază pentru elaborarea Standardului de calificare!

Conform Codului educației, calificările în învățământul profesional tehnic se atribuie în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova (CNCRM), elaborat în baza standardelor ocupaționale pentru fiecare nivel al învățământului profesional, în corespundere cu necesitatea de calificări pe piața muncii [1].

Standardele ocupaționale contribuie la dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova și prezintă temei pentru elaborarea standardelor de calificare la programele de formare profesională de nivelul 3,4,5 CNCRM în conformitate cu meseriile /profesiile și specialitățile din nomenclatoarele domeniilor de formare profesională [6], [7].

Dezvoltarea CNCRM asigură comunitatea academică, angajatorii și alți beneficiari cu standarde de calificare raportate la cerințele standardelor educaționale de stat și la bunele practici internaționale. CNCRM pune în aplicare politicile și strategiile naționale din domeniul educației și formării profesionale în corespundere cu politicile europene din acest domeniu [3].

Standardul de calificare reprezintă descrierea cerințelor în termeni de rezultate ale învățării necesare pentru

a desfășura o anumită activitate asociată unuia sau mai multor locuri de muncă, dintr-o grupă de bază [3].

Standardul de calificare se elaborează în conformitate cu **Metodologia de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare** [3] și întrunește cerințele de dezvoltare a competențelor profesionale specifice, ce corespund atribuțiilor funcționale și sarcinilor de muncă, precum și cunoștințelor și abilităților necesare. Evaluarea nivelului de formare a competențelor profesionale se realizează prin rezultatele învățării, concept relevant, la programele de formare profesională. Calificarea profesională se definește prin rezultate ale învățării, acumulate pe parcursul unui program de studiu / formare profesională sau obținute în contextul educației nonformale și recunoscute conform actelor normative în vigoare.

Traseul de implementare a standardelor ocupaționale prevede elaborarea *standardelor de calificare, îmbunătățirea programelor de formare profesională (inclusiv dezvoltarea curricula) și facilitarea accesului la piața muncii a specialiștilor*.

Absolvenții programelor de formare cu calificările obțin o pregătire profesională de bază, fundamentată pe cunoștințe teoretice aplicabile, abilități și deprinderi practice, având posibilitatea să activeze într-un sector care are o pondere semnificativă în economia țării.

Astfel, prin implementarea standardelor elaborate, oferta educațională se va extinde și va asigura relevanță și atractivitate în sectorul agroalimentar, cât și satisfacerea pieței muncii cu specialiști calificați.

CE COMPETENȚE VOR ASIGURA DURABILITATEA PREGĂTIRII SPECIALIȘTILOR PE TERMEN MEDIU?

Absolvenții programelor de formare profesională, cu calificările obținute, au oportunitatea de angajare în câmpul muncii în calitate de *tehnicieni sau operatori în toate ramurile industriei alimentare*, conform domeniului de activitate și competențelor dobândite, grație faptului că domeniile sunt vaste și au o pondere semnificativă în economia țării.

Tinerii specialiști vor integra cunoștințele teoretice și abilitățile practice în realizarea cu succes a activității profesionale, facilitându-le, astfel, integrarea în câmpul muncii. Prin dezvoltarea profesională continuă și obținerea experienței, specialiștii vor fi formați și vor aplica tehnologii ce țin de noi tendințe de dezvoltare în domeniu.

CONCLUZII

Din perspectiva unui standard ocupațional, care reflectă competențele profesionale și indicatorii de performanță, apare necesitatea de adaptarea a sistemului educațional de pregătire a specialiștilor la rigorile și cerințele de pe piața muncii.

Furnizorii de programe de formare profesională la meserii și specialități legate de sectorul agroalimentar al economiei trebuie să reacționeze prompt la schimbările de pe piața muncii. Astfel, perfecționarea programelor de studii va facilita, accesul absolvenților pe piața muncii.

Este de menționat, că competențele profesionale solicitate de piața muncii sunt în continuu dezvoltare, odată cu progresul tehnologic de producere și sunt funcționale pe perioada, cât ocupația este utilă și profitabilă. Din acest considerent, competențele se pot modifica odată cu dezvoltarea progresului tehnico-științific.

Corelarea continuă a formării profesionale cu cerințele pieței muncii, va crea premise pentru îmbunătățirea calității resurselor umane specializate, conform calificărilor solicitate.

Atât angajatorii, cât și furnizorii de programe de formare trebuie să fie sunt flexibili și deschiși spre schimbare și modernizare, să acționeze prompt la modernizările din societate.

Printre competențele care vor asigura durabilitatea ocupațiilor, care reies și din tendințele de dezvoltare a acestora și capacitățile potențialilor specialiști, se numără: de producere și de procesare ecologică; de producere și de procesare modernă din perspectiva tehnologiilor și utilajelor actuale care corespund standardelor naționale și internaționale/europene de calitate; de determinare/verificare a componentei chimice și a calității produselor la toate etapele lanțului alimentar; digitale; de a lucra în echipă, de a rezolva situații de problemă, de a lua decizii prompt în diverse situații de producere; de depistare rapidă a defecțiunilor și a nonconformităților etc.

Totodată, pentru facilitarea elaborării unor documente relevante și atât de importante, care vor contribui la dezvoltarea economică a țării, recomandăm primordial: analiza zonelor economice (agenți, fermieri, întreprinderi cu domenii de activitate tangențiale meseriilor/specialităților) în raza instituțiilor furnizoare de programe de formare profesională; organizarea întrunirilor, sesiunilor de informare, meselor rotunde de dialog ale Comitetelor sectoriale pentru formare profesională pe domenii, Camerei de Comerț și Industrie, Asociațiilor de profil; stabilirea cooperărilor permanente între reprezentanții sectorului de învățământ profesional tehnic și a celui privat.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, cu modificările ulterioare. Pe: <http://lex.justice.md/index.php>.
2. Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2020. Pe: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123260&lang=ro.

3. Metodologia de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare, aprobată prin OMECC nr.1617/2019. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_de_elaborare_revizuire_si_validare_a_standardelor_de_calificare.pdf.
4. Clasificatorul Ocupațiilor al Republicii Moldova, cu modificările ulterioare. Pe: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112120&lang=ro#.
5. Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1016/2017, cu modificările ulterioare. Pe: <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759>.
6. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2015, cu modificările ulterioare. Pe: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121999&lang=ro#.
7. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 853/2015; cu modificările ulterioare. Pe: <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362327>.